

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15236120>

Uzoqov A. A.

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Harbiy ta'lim fakulteti boshlig'i
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent*

OLIV TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION SALOHİYATNI OSHIRISH TAMOYILLARI

Annotatsiya. Mazkur maqola O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida innovatsion fikrlashni rivojlantirish va zamonaviy iqtisodiyotga moslashuvchan kadrlar tayyorlash jarayonini tahlil etadi. Talabalarni yangilikka intiluvchanlik va innovatsion faoliyatga jalb qilish, shuningdek, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirishning ahamiyati ta'kidlanadi. Har yili o'tkaziladigan innovatsion texnologiyalar yarmarkasi va xalqaro hamkorlik loyihalarining oliy ta'lim rivojida o'rni ko'rsatilgan. Mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarni qondirishda oliy ta'lim muassasalari faoliyatining optimallashtirilishi, fan– Texnika kashfiyotlariga rag'batni oshirish va bu jarayonni qonunchilik asosida mustahkamlash zarurati qayd etiladi.

Kalitli so'zlar: ta'lim, talaba, pedagog, innovatsion, ilm-fan, fan-texnika, oliy ta'lim tizimi, oliy ta'lim muassasasi, ilmiy-tadqiqot, moddiy-texnik baza.

INNOVATION COMPETENCE IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM PRINCIPLES OF INCREASE

Abstract. This article examines the process of developing innovative thinking within Uzbekistan's higher education system and the preparation of personnel capable of adapting to the modern economy. It emphasizes the importance of encouraging students to pursue innovation and engage in innovative activities, as well as strengthening the integration of science and production. The role of the annual innovation technology fair and international collaborative projects in advancing higher education is explored. Additionally, the article highlights the necessity of optimizing the activities of higher education institutions to meet the socio-economic needs of the country, promote scientific and technological achievements, and solidify these processes through legislative support.

Keywords: education, student, teacher, innovation, science, scientific and technological progress, higher education system, higher education institution, scientific research, material and technical base.

ИННОВАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ

Аннотация. Данная статья анализирует процесс развития инновационного мышления в системе высшего образования Узбекистана и подготовки кадров, способных адаптироваться к современной экономике. Подчеркивается важность привлечения студентов к стремлению к новшествам и инновационной деятельности, а также усиление интеграции науки и производства. Рассмотрена роль ежегодной ярмарки инновационных технологий и международных проектов сотрудничества в развитии высшего образования. Также отмечается

необходимость оптимизации деятельности высших учебных заведений для удовлетворения социально-экономических потребностей страны, усиления стимулирования научно-технических достижений и закрепления этих процессов на законодательной основе.

Ключевые слова: образование, студент, педагог, инновации, наука, научно-технический прогресс, система высшего образования, высшее учебное заведение, научные исследования, материально-техническая база.

KIRISH

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda oliy ta’lim muassasalari talabalarining innovatsion fikrlashlarini rivojlantirish, innovatsion faoliyatga tayyorlashning yaxlit tizimini yaratish, yangilikka intiluvchan, innovatsion faoliyat bilan shug‘ullana oladigan, yuksak salohiyatli kadrlarni tayyorlash, innovatsion faoliyatni takomillashtirish, talabalarning innovatsion fikrlashlarini rivojlantirish davr talabi hisoblanadi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil Oliy Majlisga Murojaatnomasida mamlakatimiz zamonaviy yuksalishga erishish maqsadida innovatsion rivojlanish bosqichiga kirganligi e’tirof etilgan. “Innovatsiya – bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni... aynan innovatsion g‘oyalar asosida boshlashimiz kerak. Innovatsion rivojlanish va raqamli iqtisodiyot yo‘liga o‘tishimiz bejiz emas. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g‘oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi”, – deya ta’kidlaydi. Oliy ta’lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda talabalar, pedagoglar, olimlar, akademiklarning hamkorlikdagi faoliyati hamda yaratilgan shart-sharoitlar teng ahamiyatga ega.

ASOSIY QISM

So‘nggi yillarda jahon miqyosida inson kapitali, ilmiy kashfiyotlar, ixtirolar va amaliy ishlanmalarning iqtisodiy taraqqiyotning omillari sifatida ahamiyati oshib bormoqda.

Bilimga asoslangan innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish maqsadi barcha bozor munosabatlari ishtirokchilaridan yangi g‘oya va loyihalarni izlab topish, ularni ishlab chiqarish jarayoniga tatbiq etish, turli ilmiy–Texnika masalalarini o‘z vaqtida yechish va shu bois korxonalar va xususiy sektorlar raqobatbardoshligini oshirishni talab etadi [1].

Bizning mamlakatimizda ham keng ko‘lamli modernizatsiya jarayonlarini amalga oshirish bosqichida “ta’lim, fan va ishlab chiqarish” integratsiyasini kuchaytirishga katta ahamiyat berilmoqda. Mazkur uch sohani o‘zaro bog‘liq faoliyatini ta’minlash, erishilgan natijalarni iqtisodiy taraqqiyotga qo‘shgan hissasini oshirishda oliy ta’lim tizimining ahamiyati katta. Barcha rivojlangan davlatlarda (AQSH, Yaponiya, Yevropa mamlakatlari va boshqalar)da oliy ta’lim muassasalari (OTM) nafaqat talabalarga fundamental va amaliy bilim beradigan, oliy malakali mutaxassislar tayyorlaydigan o‘quv maskanlari, balki mamlakatdagi olimlarni, iqtidorli yoshlarni, fan– Texnika mutaxassislarini jamlaydigan ilm-fan markazlari, ishlab chiqarish korxonalari buyurtmasi asosida yangi mahsulotlar, intellektual mulk obyektlarini yaratuvchi muassasalar hisoblanadi. Shuning uchun respublika innovatsion salohiyatini rivojlantirishda va bilimga asoslangan iqtisodiy tizimga o‘tish uchun zamin yaratishda oliy ta’lim tizimini tadqiq etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Mustaqillikning dastlabki yillarida respublikada 42 ta oliy ta’lim muassasasi

faoliyat yuritgan bo'lsa, 2023-yil mam-lakatimizda 36 ta universitet, 48 ta institut, 5 ta akademiya, 1 ta konservatoriya, 24 ta filiallar, 30 ta xorijiy OTM va uning filiallari, 65 ta nodavlat (xususiy) OTMlar mavjud. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi" qonuniga asosan, yuqori mala-kali mutaxassislarni tayyorlash ikki bosqichda bakalavriat va magistraturada amalga oshiriladi [2].

2022-2023 o'quv yili mobaynida respub-likamizda jami talabalar soni 1 040 400 nafarga yetgan, talabalarning 544 800 nafari yigitlar, 495 600 nafari esa xotin-qizlar hissasiga to'g'ri keladi. Ulardan 861 739 ta talaba (umumiy sonidan 96%) bakalavriat yo'nalishlarida, 11 744 tasi esa (4 %) - magistratura mutaxassisliklari bo'yicha tahsil olmoqda.

Har yili o'tkaziladigan innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalar yarmar-kalarida talabalar tomonidan tayyorlangan ishlanmalari katta qiziqish uyg'otib, yildan-yilga ularning sifat ko'rsatkichlari oshib bormoqda. Innovatsion salohiyatni rivojlantirishda texnika va aniq fanlar sohasi bitiruvchilari ishlab chiqarishdagi amaliy masalalarni yechishda katta rol o'ynaydi.

So'nggi yillarda oliy ta'lim tizimida bilim sohalari bo'yicha talabalar qabuli tarkibida ishlab chiqarish va texnik sohaga qabul kvotalari ko'payib, ijtimoiy soha, shu jumladan iqtisod va huquq ta'lim yo'nalishlariga talabalar qabuli soni kamaygan, bakalavriat talabalari uchun ishlab chiqarish, texnik va gumanitar bilim sohalari birgalikda tahlil davri mobaynida talabalarning umumiy sonining 70 foizidan ko'prog'ini tashkil etmoqda. Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq sohasi talabalari esa

barcha bakalavrlarning 10 foizidan kamrog'ini, qishloq va suv xo'jaligi - 9,2 foizni, sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot sohasi esa - 5,4 foizni tashkil etganini kuzatishimiz mumkin.

Magistratura mutaxassisliklari uchun xam ishlab chiqarish, texnik va gumanitar bilim sohalari yetakchi bo'lib, bakalavriatdan farqli ularoq, sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot sohasiga 17,1 foizi magistratura talabalariga to'g'ri keladi. Bunday taqsimot respublikamizning mehnat bozoridagi vaziyat, ushbu sohalar mutaxassislariga bo'lgan talab va taklifni inobatga olgan holda har yili oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi va davlat boshqaruvi organlari tomonidan qayta ko'rib chiqiladi.

Bilimga asoslangan innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish aholining kasbiy ta'lim darajasi va sifatiga yangi talablar qo'yimoqda. Ishlab chiqarish texnik va gumanitar bilim sohalarga talabalar sonining ko'payishi, albatta, mazkur sohalarni rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va bitiruvchilar olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Innovatsion rivojlanish yo'liga o'tishda nafaqat turli sohalarda kadrlarni tayyorlash masalasi, balki oliy ta'lim tizimida band bo'lgan xodimlarni yuqori ilmiy va ijtimoiy-iqtisodiy faolligi talab etiladi. O'zbekiston Respublikasida ilmiy– Tadqiqot faoliyat bilan shug'ullanayotgan xodimlar soni 36839 tadan iborat bo'lib, ularning 64,6 % oliy ta'lim muassasalarining ilmiy-pedagog kadrlari tashkil etadi.

Oliy ta'lim tizimidagi pedagog xodimlarning 6 foizini fan doktorlari (DSc), 27 foizini - falsafa doktorlari (PhD) tashkil etadi, 67 foizi esa - ilmiy daraja va unvonsiz pedagog xodimlarga to'g'ri keladi. Professional ta'lim

tizimida ilmiy salohiyat ko'rsatkichi 33,3 foizni tashkil etadi - bu esa, universitet va institutlarda ilmiy– Tadqiqot faoliyatini yanada jadallashtirish vazifasini keltirib chiqaradi [3].

Ilmiy ijodiyot metodologiyasini puxta o'zlashtirgan fan doktori yoki falsafa doktorlari mustaqil izlanishlar olib borish, iqtidorli yoshlar ilmiy faoliyatiga va turli ilmiy loyihalarga rahbarlik qilish, ularni amalga oshirish orqali aniq amaliy natijalar olish imkoniyatiga ega, korxonalar buyurtmasiga asosan ilmiy-amaliy ishlanmalar yaratishga layoqati yetarli bo'ladi.

Mazkur masalani yechishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-fevralda qabul qilingan "Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi 4958-sonli farmoni oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limning ikki pog'onali: tayanch doktorantura va doktorantura tizimini joriy qilish orqali oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyati ko'rsatkichlarini o'sishiga va oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarini ilmiy–Tadqiqot faoliyatiga jalb etishga qaratilgan[4].

Zamonaviy globallashtirish sharoitida xorijiy hamkorlik turli sohalarda ilmiy– Texnika taraqqiyoti natijalari bilan almashishga yordam beradi. So'nggi yillarda Tempus, Erasmus Mundus and Erasmus kabi Yevropa ta'lim dasturlari doirasida Yevropa oliy ta'lim muassasalari bilan har tomonlama akademik va ilmiy aloqalar o'rnatilgan. O'zbekistonda 10 ta Tempus loyihalari, shuningdek 18 ta Erasmus plus loyihalari va 80 ta kredit mobilligi bo'yicha universitetlararo hamkorlik loyihalari amalga oshirilmoqda. Tempus va Erasmus plus loyihalari respublikaning barcha viloyatlari va Qoraqalpog'istondan jami 56 ta oliy o'quv yurtini qamrab olgan.

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, oliy ta'lim tizimida 45,8% pedagoglar ingliz tilini

biladilar, 86,4% esa axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan o'quv jarayonida erkin foydalanadilar. Bu esa xorijiy loyihalarda ishtirokning tashkiliy qismini ta'minlashga zamin yaratadi.

Oliy ta'lim tizimining innovatsion salohiyatini oshirish maqsadida, avvalambor, oliy o'quv yurtlariga bo'lgan ijtimoiy munosabatni o'zgartirishdan boshlash kerak, ularni faqatgina o'quv maskani emas, balki ilmiy g'oyalarni to'plab yangi mahsulotlar, texnologiyalar va nomoddiy aktivlar barpo etuvchi muassasalar sifatida qabul qilinishi, respublikada ilm-fan va olimlarning obro'sini, ularning mehnat natijalarini keng ommaga namoyon etish mexanizmlarini yaratish lozim.

O'z o'rnida pedagog xodimlar talabalarga birgina bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, ular ichida eng iqtidorli yoshlar harakatini dolzarb ilmiy– Texnika muammolarini yechishga jalb etishlari lozim. Shuningdek, olimlarga, kashfiyotchilarga, innovatsion faoliyat ishtirokchilariga rag'batlantirish usullarini qayta ko'rib chiqish davr talabi ekanligini ko'rsatmoqda. Yaratilgan innovatsiyalar, intellektual mulk obyektlaridan foyda olish va mulk munosabatlarini oliy ta'lim muassasalari va yaratgan pedagog xodimlar o'rtasida taqsimlash masalasi ham qonunchilikda aniq belgilanmagan.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, ilmiy– Tadqiqot faoliyatini moliyalashtirish jarayonlarida ishtirok etayotgan xususiy sektor subyektlariga ham imtiyozlar tizimi belgilanishi ushbu sohaga investitsiyalarni jalb etishga zamin yaratadi. Keng ko'lamlil islohotlar zaminida oliy ta'lim muassasalarini milliy va hududiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishda keng jalb etish ularning innovatsion salohiyatini oshirishdagi yangi bosqichga olib chiqadi.

Mamlakatimizning iqtisodiy rivojining yuqori sur'atlarini saqlab qolish, miqdor ko'rsatkichlar bilan bir qatorda taraqqiyotning sifat ko'rsatkichlariga erishish maqsadida turli jalb etilmagan omillar va zaxiralarni izlab topish va joriy etishimiz, shu jumladan oliy ta'lim tizimining keng imkoniyatlari va innovatsion salohiyatidan samarali foydalanish davr talabi bo'lib qolmoqda.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T.2018, 19-20-betlar.
2. Oliy ta'lim muassasalari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari/Statistik to'plam (2019-2020 o'quv yili), T.: "Sano-standart", 2019 yil - 210 bet.
3. www.edu.uz .
4. <https://oliygoh.uz/post/>.

